

COVID-19 ИНФЕКЦИЯСИ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ЮҚОРИ НАФАС ЙЎЛЛАРИНИНГ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИДАДА МАҲАЛЛИЙ ВА ТИЗИМЛИ ИММУН ҲОЛАТИ

Раджабов А.Ҳ.

Бухоро давлат тиббиёт институти
www.doi.org/10.5281/zenodo.10472940

Охирги пайтларда COVID-19 каби янги коронавирус касаллигининг одамдан одамга юқиши туфайли глобал пандемия пайдо бўлди. 2019-йил декабр ойида авж олгандан бери ўн миллиондан ортиқ одам COVID-19 билан касалланган. Одамларда COVID-19 билан касалланганларнинг аксарияти енгил (80%), юқтирган беморларнинг 20 фоизи оғир касалликка дучор бўлиши ва 5 фоизида оғир касаллик ва пневмония ёки ўткир респиратор дистресс синдроми ривожланиши мумкин, бу эса механик шамоллаш ва интенсив касалхонага ётқизишни талаб қилади.

Юқори нафас йўллари шиллик қаватининг яллиғланиш жароҳатларининг жойлашуви фарқ қилувчи турли хил клиник кўринишларни кўрсатди. Беморларнинг юқори нафас йўлларида қизариш, шиш ва йирингли ажралмалар пайдо бўлган.

COVID-19 орган/тўқималарининг шикастланиши тизимли яллиғланиш ва “цитокинларни чиқариш синдроми” (CRS) деб аталадиган касаллик билан боғлиқ. Коронавируслар эпителий хужайраларининг шикастланиши ва некрози орқали эпителия тўқималарига тўғридан-тўғри зарар етказиш қобилиятига эга бўлса-да, далиллар иммунитет тизимининг фаоллашиши узилиши COVID-19да орган тўқималарнинг шикастланишининг асосий сабаби эканлигини кўрсатади.

Натижаларнинг таҳлили назорат гуруҳининг кўрсаткичлари, асосий гуруҳ беморлари ва қиёсий гуруҳ беморлари ўртасида сезиларли фарқлар мавжудлигини аниқлади. Шундай қилиб, назорат гуруҳида ИФН-γ нинг даражаси $20,20 \pm 1,97$ пг/мл ни ташкил этган бўлса, асосий гуруҳ беморларида бу кўрсаткич ўткир босқичда $47,2 \pm 11,5$ пг/мл ни, ремиссия босқичида $46,2 \pm 14,5$ пг/мл ($p < 0,01$) ни ташкил этди (1-жадвал).

COVID-19 инфекцияси билан зарарланган беморларда цитокинларнинг ўртача қиймати

Гуруҳлар	Ўртача кўрсаткичлар		
	IL-10	IL-17	INF-γ
Назорат гуруҳи (n=10)	$15,67 \pm 1,32$	$5,30 \pm 1,24$	$20,20 \pm 1,97$
Касалликнинг ўткир даври (n=25)	$48,7 \pm 7,3^{***}$	$13,2 \pm 1,3^{***}$	$47,2 \pm 11,5^{***}$
Касалликнинг ремиссия даври (n=25)	$31,2 \pm 8,2^{***}$	$12,1 \pm 1,9^{***}$	$46,2 \pm 14,5^{***}$

Эслатма: * - назорат гуруҳи маълумотларига нисбатан муҳим фарқлар (* - $P < 0,05$, * - $P < 0,001$)**

Интерлейкин ИЛ-10 даражаси назорат гуруҳи беморларига $15,67 \pm 1,32$ пг/млга тенг бўлган, шунда асосий гуруҳ беморларида касалликнинг ўткир даврида $48,7 \pm 7,3$ пг/мл ($p < 0,01$)га тенг бўлган бўлса, касалликнинг ремиссия даврида ушбу кўрсаткич $31,2 \pm$

8,23пг/млга тенг бўлган. Беморларнинг назорат гуруҳидаги ИЛ-17 даражаси назорат гуруҳида $5,30 \pm 1,24$ пг/мл га тенг бўлса, ва асосий гуруҳ беморларида касалликнинг ўткир босқичида $13,2 \pm 1,3$ пг/мл ($p < 0,01$) ни ташкил этган бўлса, касалликнинг ремиссия даврида ушбу кўрсаткич $12,1 \pm 1,9$ пг/мл ($p < 0,01$) ни ташкил этган. Беморларнинг назорат гуруҳидаги INF- γ даражаси назорат гуруҳида $20,20 \pm 1,97$ га тенг бўлса, ва асосий гуруҳ беморларида касалликнинг ўткир босқичида $47,2 \pm 11,5$ пг/мл ($p < 0,01$) ни ташкил этган бўлса, касалликнинг ремиссия даврида ушбу кўрсаткич $46,2 \pm 14,5$ пг/мл ($p < 0,01$) ни ташкил этган.

COVID-19 билан оғриган беморларни ўрганиш шуни кўрсатдики, вирус асосан моноцитлар ва макрофаглар томонидан ишлаб чиқариладиган яллиғланиш цитокинларини ўз ичига олган турли хил яллиғланиш медиаторларининг чиқарилишига олиб келади. Алвеоляр макрофаглар кўп сонли вирусли зарралар билан учрашадиган ўпка тўқималарида цитокинларнинг маҳаллий концентрацияси сезиларли даражада ошиши кўрсатилган. COVID-19 нинг танага тизимли таъсирини яхшироқ тушуниш учун биз COVID-19 да организмнинг иммун тизими ҳолатини урта фарқли, аммо ўзаро боғлиқ жиҳатларини кўриб чиқишни мақсад қилдик; SARS-CoV-2 га иммун жавоб, иммун дисрегуляция механизмлари ва касалликни даволаш учун потенциал иммунотерапия стратегиялари талаб қилинади.

References:

1. Khamidova, N. K., Mirzoeva, M. R., & Narzullaev, N. U. (2021). Clinical and Immunological Study of the Effect of Different types of Therapy on the Course of Allergic Rhinitis in Children with Hymenolepiasis. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 1900-1908.
2. Хамидова, Н. К. (2021). Клинико-иммунологические показатели гименолепидоза с аллергическом ринитом у детей в зависимости от вида терапии. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 331-333.
3. Kosimovna, K. N. (2023). CLINICAL, NEUROLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN CHILDREN WITH HYMENOLEPIDOSIS AND PROTOZOAN INVASIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(4), 398-403.
4. Хамидова, Н. К. (2023). ГИМЕНОЛЕПИДОЗ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА КЛИНИК-ИММУНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР. *Биология*, 3, 144.
5. Kosimovna, K. N. (2022). CLINICAL-EPIDCLINICAL-EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDIOSIS IN PEDIATRIC AND EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF HYMENOLEPIDIOSIS IN PEDIATRICS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11, 48-49.